

MonitoraSB

GUIA PARA A COLETA DE DADOS

Dos dados à ação: alavancando inteligência artificial e dados secundários para a gestão equitativa da saúde bucal no SUS

Belo Horizonte
2024

INSTITUTO DE ESTUDOS
EM SAÚDE COLETIVA

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

EQUIPE DE TRABALHO

Coordenação

Raquel Conceição Ferreira (UFMG)

Maria Inês Barreiros Senna (UFMG)

Equipe de pesquisa

Ana Maria Freire de Souza Lima (UFBA)

Andréa Clemente Palmier (UFMG)

Camilla Aparecida Silva de Oliveira Lima (UFMG)

Cláudia Flemming Colussi (UFSC)

Gizelton Pereira Alencar (USP)

João Henrique Lara do Amaral (UFMG)

Kevan Guilherme Nóbrega Barbosa (UFMG)

Loliza Chalub Luiz Figueiredo Houri (UFMG)

Márcia Pereira Alves dos Santos (UFRJ)

Maria Inês Barreiros Senna (UFMG)

Najara Barbosa da Rocha (UFMG)

Rafael Aiello Bonfim (UFMS)

Raquel Conceição Ferreira (UFMG)

Rodrigo Tobias de Sousa Lima (Fiocruz/Amazônia)

Rosana Leal do Prado (UFMG)

Viviane Elisângela Gomes (UFMG)

Pesquisadores

Elisa Lopes Pinheiro (UFMG) – Doutoranda em Saúde Coletiva, FAO UFMG

Alex Junio Silva da Cruz (UFMG) – Bolsista DTI-I

Nicole Manes (UFMG) - Bolsista ADC do projeto

Hernane Braga Pereira (UFMG) – Cientista de dados

Apoio

Estudantes de iniciação científica e pós-graduação da UFMG e Instituições parceiras

Sumário

1 COLETA DE DADOS	4
2 ASPECTOS GERAIS DOS MÉTODOS QUALITATIVOS DE COLETA DE DADOS.....	5
3 SUJEITOS E CONTEXTO DA PESQUISA	6
4 EQUIPES DE CAMPO	8
5 CONDUÇÃO DA COLETA DE DADOS.....	9
5.1 Entrevistas semiestruturadas com sujeitos do cenário interno e externo à implementação	9
5.1.1 Roteiro de entrevista do cenário externo	10
5.1.2 Roteiro da entrevista do cenário interno.....	15
5.2 Grupo focal para avaliação dos desfechos da implementação	18
5.2.1 Roteiro norteador para o grupo focal.....	18
6 LOGÍSTICA DO TRABALHO DE CAMPO	21
7 ANÁLISE DO MATERIAL.....	23
8 CRONOGRAMA	24
REFERÊNCIAS	26
APÊNDICE A	28
APÊNDICE B.....	31

1 COLETA DE DADOS

A coleta de dados deverá ser iniciada após a realização do seminário de sensibilização, que acontecerá no dia 08 de novembro de 2024, no turno da manhã, conforme programação acordada pela equipe [Proposta de Seminário MonitoraSB Nacional](#).

A coleta será feita na linha de base da pesquisa com o objetivo de avaliar os determinantes da implementação, nos domínios definidos pelo *Consolidated Framework for Implementation Research* (Damschroder *et al.*, 2022) e para avaliar os desfechos da implementação (Proctor *et al.*, 2011). Utilizaremos questionário estruturado para a coleta de dados quantitativos {características individuais, prontidão organizacional para a mudança (ORIC-BR) (Bonfim; Braff; Frazão, 2020) e desfechos da implementação (AIM-IAM-FIM) (Fioratti *et al.*, 2023)}. Entrevistas individuais semi-estruturadas serão realizadas para avaliar os determinantes da implementação nos cenários interno e externo. Os desfechos da implementação serão avaliados por grupo focal. A figura abaixo sintetiza os componentes da coleta de dados.

Figura 1 – Fluxograma para coleta de dados, 2024

2 ASPECTOS GERAIS DOS MÉTODOS QUALITATIVOS DE COLETA DE DADOS

Esta pesquisa irá utilizar dois métodos de coleta de dados qualitativos *online*: a entrevista semiestruturada e o grupo focal.

Na abordagem qualitativa, o objetivo da entrevista vai além de simplesmente conhecer as opiniões das pessoas sobre um determinado assunto. Busca-se entender as motivações, os significados e os valores que fundamentam essas opiniões e suas visões de mundo. Em outras palavras, trata-se de dar voz ao outro e compreender a perspectiva a partir da qual ele fala. *Para alcançar esse objetivo, o entrevistador adota uma postura menos diretiva, incentivando um diálogo mais aberto com o entrevistado, permitindo que novos aspectos relevantes sobre o tema possam emergir* (Fraser & Gondim, 2004). De acordo com Minayo (2014), a entrevista consiste em uma conversa com finalidade. Ela obedece a um roteiro com perguntas abertas que facilita a abordagem e assegura que seus pressupostos serão cobertos na conversa.

Grupos focais são um tipo de entrevista coletiva realizada em grupos homogêneos e pequenos, variando de 6 a 12 informantes, e seguem um roteiro norteador em uma discussão focada para compreender o tema de interesse. O valor principal dessa técnica fundamenta-se na capacidade humana de formar opiniões e atitudes na interação uns com os outros. O principal objetivo dos grupos focais é compreender as percepções, sentimentos, pensamentos e experiências das pessoas em relação a um determinado assunto. O moderador ou mediador é o responsável por conduzir a discussão, incentivando a participação, mantendo o foco no tema e garantindo um ambiente propício à livre expressão de ideias. O assistente ou apoiador desempenha papel crucial para o sucesso do grupo focal, atuando como apoio constante do moderador e garantindo o bom funcionamento da sessão. Ele assume responsabilidades operacionais e técnicas, permitindo que o moderador se concentre na condução da discussão. Ao final da sessão o assistente pode apresentar uma breve síntese dos principais pontos abordados e solicitar o feedback dos participantes para validar o que foi discutido (Krueger & Casey, 2015).

3 SUJEITOS E CONTEXTO DA PESQUISA

Os sujeitos da pesquisa serão profissionais que atuam na gestão federal ou estadual de saúde bucal e atenção primária à saúde (APS) nos mesmos níveis hierárquicos ou outras instâncias de gestão que possam “influenciar” a implementação do MonitoraSB. Para identificação desses sujeitos, foram definidos os cenários (contextos) interno e externo à implementação. O contexto compreende as características e circunstâncias, que consistem em fatores ativos e únicos, circundantes à implementação, podendo interagir, influenciar, modificar, facilitar ou dificultá-la. A análise do contexto não abrange apenas o local, mas também papéis, interações e relacionamentos que ocorrem nesse ambiente (Pfadenhauer *et al.*, 2015; Pfadenhauer *et al.*, 2016).

O **cenário interno** foi delimitado no âmbito da gestão estadual de saúde bucal e principais instâncias de gestão a ela hierarquicamente relacionadas, incluindo a secretaria estadual de saúde e a coordenação de atenção primária. O coordenador estadual de saúde bucal (ou profissional em função equivalente) será o primeiro sujeito da pesquisa a ser entrevistado. Será solicitado que ele colabore com a equipe de pesquisadores na descrição da estrutura organizacional da gestão de saúde no estado, incluindo as instâncias de níveis hierarquicamente superiores à saúde bucal, bem como outras que realizem atividades relacionadas aos processos de avaliação e monitoramento dos serviços de saúde no SUS. Nesta fase da pesquisa, serão incluídos os estados Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Quadro 1- Sujeitos da pesquisa cenário interno, 2024

Instância de gestão	Potenciais entrevistados nas instâncias de gestão (sujeitos do estudo)
Coordenação estadual de saúde bucal (CESB) ou instância equivalente	Coordenadores ou cargo equivalente em cada estado
Secretaria de Saúde	Secretário de saúde ou representante
Coordenação da APS ou instância equivalente	Coordenador da APS ou representante
Outras instâncias de gestão mapeadas em cada estado	A definir representante

O **cenário externo** foi delineado no âmbito da gestão federal de saúde bucal e outras instâncias de gestão do SUS que desempenham atividades relacionadas à implementação das políticas nacionais de saúde com ênfase no componente monitoramento e avaliação dos serviços (APS, Monitoramento e Avaliação, Saúde Bucal, Saúde Digital e Vigilância em Saúde). Além desses espaços, órgãos colegiados de tomada de decisão no SUS (Comissão Intersetorial de

Saúde Bucal – CISB do Conselho Nacional de Saúde) e instâncias representativas dos Secretários de Saúde dos Estados (Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS: nas Câmaras Técnicas de Atenção Primária e Informação e Informática em Saúde) também serão considerados nos contextos. Os sujeitos a serem entrevistados serão representantes dessas instâncias.

Quadro 2- Sujeitos do cenário externo, 2024

Potenciais instância de gestão a serem entrevistadas
Secretaria de APS (SAPS)/Coordenação Geral de Saúde Bucal (CGSB)
SAPS/Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária (DESCO)
SAPS/Coordenação Geral de Monitoramento, Avaliação e Inteligência Analítica (CGMAIA)
Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI)
Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde (DEMÁS);
Grupo de Trabalho da Equidade
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS)
CONASS/Câmaras Técnicas de Atenção Primária e Informação e Informática em Saúde
Conselho Nacional de Saúde (CNS) /Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB)

4 EQUIPES DE CAMPO

A equipe de campo inclui pesquisadores, estudantes e bolsista de apoio técnico. Os pesquisadores que atuam em instituições de ensino nos estados participantes desta fase da pesquisa serão os responsáveis pela condução das entrevistas e moderação do grupo focal. Estudantes de graduação ou pós-graduação acompanharão as entrevistas para vivenciar essa atividade e contribuir nas etapas seguintes de transcrição e análise dos dados. Além disso, o bolsista do MonitoraSB fornecerá apoio técnico durante as entrevistas (acesso a documentos, gravação, *download* de arquivos etc). Desta forma, as equipes de campo foram compostas conforme descrito no quadro abaixo:

5 CONDUÇÃO DA COLETA DE DADOS

5.1 Entrevistas semiestruturadas com sujeitos do cenário interno e externo à implementação

BOAS PRÁTICAS NA CONDUÇÃO DAS ENTREVISTAS

- Estabeleça um ambiente acolhedor e uma escuta ativa: é importante favorecer a criação de um ambiente acolhedor e de confiança, onde o entrevistado se sinta à vontade para compartilhar suas experiências. Busque dar tempo para o entrevistado responder sem interrupções. Ouça com atenção, buscando oferecer acenos ou incentivos verbais como "Entendo", "Interessante", "continue", caso se apliquem.
- É importante para o desenvolvimento adequado da técnica, não influenciar as respostas oferecendo o ponto de vista do entrevistador.
- Caso o entrevistado comece a perder o foco da entrevista, busque resgatar o diálogo para o tópico de interesse.
- Caso você não compreenda o que foi dito pelo entrevistado, faça perguntas para melhorar a compreensão, como por exemplo: *Você poderia descrever melhor.....? Fale sobre....*
- Pausas (silêncios) podem ser úteis para que o entrevistado reflita e compartilhe mais informações.
- Caso o participante aborde uma temática importante para o objetivo da entrevista, diferente daquelas contempladas no roteiro, explore-a, pedindo para que ele fale mais sobre o assunto. Exemplo: *Conte mais sobre isso...*

Considerações sobre o recurso da entrevista online

Pode haver instabilidade na internet. É importante combinar com o entrevistado outro meio de comunicação, caso haja perda de conectividade e até que a entrevista seja retomada no Google Meet®.

Considerações sobre o roteiro da entrevista online

O roteiro de entrevista semiestruturada é um conjunto de perguntas abertas ou tópicos que orienta a conversa com o entrevistado, assegurando que todos os aspectos relevantes relacionados aos objetivos do estudo sejam abordados. Ele facilita o aprofundamento em temas específicos e possibilita explorar as percepções e experiências do entrevistado. As perguntas foram elaboradas com o objetivo de captar os determinantes da implementação descritos pelo CFIR, pertinentes à pesquisa. No entanto, o pesquisador deve estar preparado para adaptar o roteiro, suprimindo questões já abordadas espontaneamente pelo entrevistado ou reformulando perguntas para aprofundar temas relevantes que possam surgir ao longo da conversa, conforme necessário.

5.1.1 Roteiro de entrevista do cenário externo

⇒ **Abertura da entrevista**

Esta fase inicial da entrevista tem como finalidades a apresentação da pesquisa e seus objetivos, esclarecimento sobre o propósito da entrevista, orientações sobre confidencialidade, anonimato e uso das informações. Para orientar a condução, são apresentados os tópicos abaixo e um exemplo de texto para facilitar essa conversa inicial.

- ✓ Apresente-se cordialmente como pesquisador(a) da rede MonitoraSB e apresente os demais membros com você na sala - (Pesquisadores e estudante apoiador para o uso da tecnologia).
- ✓ Agradeça ao entrevistado sua disponibilidade e colaboração.
- ✓ Apresente os objetivos da pesquisa e da entrevista. Importante ressaltar que a entrevista não tem a intenção de avaliar conhecimento e sim as percepções, estratégias e práticas desenvolvidas pelo entrevistado(a) no contexto de sua atuação.
- ✓ Combine sobre a duração da entrevista: entre 45 min e 60 min (Moser & Korstjensc, 2018).
- ✓ Esclareça a finalidade da gravação, explicitando que não será publicizada.
- ✓ Se for possível, solicite ao entrevistado que use fones de ouvido, pois melhora a qualidade do áudio.

Bom dia/ meu nome é, faço parte da equipe do projeto de pesquisa de implementação do MonitoraSB, cujo objetivo é avaliar o processo e impacto da implementação do MonitoraSB no âmbito da gestão estadual do SUS. O MonitoraSB é uma proposta de monitoramento composta por uma matriz avaliativa de 54 indicadores elaborados a partir do SISAB, operacionalizada por ferramentas digitais, um painel interativo e uma calculadora de indicadores.

Estamos usando o referencial da ciência da implementação e definimos que o cenário externo corresponde ao âmbito da gestão federal de saúde bucal e outras instâncias de gestão do SUS com atividades relacionadas à implementação das políticas nacionais de saúde com ênfase no componente monitoramento e avaliação dos serviços de saúde (APS, Monitoramento e Avaliação, Saúde Bucal, Saúde Digital e Vigilância em Saúde) e órgãos colegiados de tomada de decisão no SUS (Comissão Intersetorial de Saúde Bucal – CISB do Conselho Nacional de Saúde) e instâncias representativas dos Secretários de Saúde dos Estados (CONASS: Câmaras Técnicas de Atenção Primária e Informação e Informática em Saúde). A duração da entrevista deve ser de, aproximadamente, uma hora. A gravação está sendo realizada para que possamos, em momento posterior, realizar a transcrição e análise dos dados. Em hipótese alguma esta gravação, na íntegra ou em partes, será publicizada. O seu nome, conforme descrito no TCLE, não será divulgado em nenhum lugar e em hipótese nenhuma. Então, gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade em contribuir conosco.

⇒ Quebra-gelo

Estas perguntas buscam criar um ambiente confortável para o entrevistado e são questões mais gerais relacionadas ao contexto do participante, abordando seu histórico profissional, seu papel e experiência atuando na gestão de saúde bucal ou outras instâncias.

Bom, para a gente começar a nossa conversa, por favor, nos conte sobre a sua trajetória profissional e sobre o seu papel e atuação na gestão federal do SUS/CONASS/ CNS/CISB.

- a. Conte um pouco da sua formação, trajetória profissional, tempo de atuação na função?
- b. Descreva um pouco sobre a sua rotina de trabalho na gestão do SUS/CONASS/ CNS/CISB. Quais são suas principais atividades? (Se não citar sobre monitoramento e avaliação, perguntar) E o monitoramento e avaliação? Fazem parte do seu processo de trabalho, estão dentro das suas atribuições?

Perguntas para explorar o tema

Estas perguntas buscam explorar profundamente os temas em estudo e devem encorajar respostas detalhadas, além de explorar percepções, experiências e opiniões dos entrevistados. Ao longo da entrevista, perguntas adicionais podem ser necessárias para aprofundar aspectos específicos que o entrevistado trouxer ou para obter mais detalhes sobre algo mencionado.

Vamos direcionar a nossa conversa mais especificamente sobre o monitoramento e avaliação a partir de agora. Conte um pouco sobre como tem sido o monitoramento em saúde bucal na gestão federal. E a avaliação? (*Avaliar quais estratégias e iniciativas em curso que a gestão tem utilizado para o monitoramento dos serviços de saúde bucal, facilitadores e dificuldades, periodicidade de realização, utilização de indicadores e quais são eles*).

Assim, qual(is) têm sido a(s) iniciativa(s)/política(s)/diretriz(es)/regulamentações que apoiam o monitoramento e a avaliação em saúde que você destacaria? Quais têm sido os seus desdobramentos?

E sobre o monitoramento e avaliação da saúde bucal? Você identifica algum destaque também?

Bom, gostaria que você comentasse se na sua percepção, o princípio da equidade tem orientado as ações desenvolvidas aqui no seu setor, no campo do monitoramento e avaliação na APS e na SB?

(Se sim,) Nos indique algumas evidências?

(Se não) Quais são os desafios e estratégias para que se possa avançar na promoção da equidade por meio de ações de monitoramento e avaliação?

Como você percebe a situação atual do uso das TIC no processo de monitoramento e avaliação dos serviços de saúde/saúde bucal?

a. Tem sido pautado/demandado a inserção das TIC como painéis, salas de situação? Quais são os principais atores envolvidos?

b. Como você percebe o papel do mercado em relação a incorporação de TIC para o monitoramento e avaliação no âmbito do SUS?

Agora, vamos conversar um pouco sobre o monitoramento e avaliação dos serviços de saúde bucal no âmbito estadual e municipal, qual é a sua opinião/percepção sobre isso?

a. Como você (no seu papel de gestor no nível federal) /CONASS/CNS/CISB apoia o monitoramento e avaliação dos estados/municípios em relação à saúde/saúde bucal?

b. Você considera que essas iniciativas atendem às necessidades dos gestores dos estados/municípios? E dos profissionais das equipes?

Então, você conhece alguma experiência estadual /municipal de destaque no monitoramento e avaliação da saúde/saúde bucal? Com uso de painel semelhante ao do MonitoraSB?

a. Nessas experiências estaduais, existem parcerias com outros atores (universidades, institutos tecnológicos, entidades profissionais, setor privado etc)? Quais?

Na sua experiência, quais são as principais estratégias que têm sido usadas para disseminar boas práticas para a qualificação do monitoramento e avaliação e sua incorporação no cotidiano da gestão na APS/Saúde Bucal? Quais têm sido os resultados alcançados?

E sobre ferramentas digitais? Conhece alguma estratégia que tem sido utilizada?

Nesse sentido, quais estratégias você recomendaria para a implementação de uma proposta de monitoramento como o “MonitoraSB” no âmbito da gestão do SUS (federal, estadual e municipal)?

E na sua opinião, quais os facilitadores e as barreiras para a operacionalização do monitoramento e avaliação e incorporação de uma proposta de monitoramento na gestão do SUS (federal, estadual, municipal) como o MonitoraSB?

Existem incentivos financeiros para implementar estratégias como o MonitoraSB no âmbito da gestão do SUS?

Como o componente de Qualidade do cofinanciamento da APS, que envolve a avaliação de desempenho por meio de indicadores, pode ser impulsionado pela proposta do MonitoraSB?

⇒ Encerramento

Essas perguntas têm o objetivo de finalizar a entrevista, permitindo que o entrevistado acrescente aspectos ainda não mencionados a partir de uma breve síntese apresentada. Nessa etapa, ao entrevistar o Coordenador Geral de Saúde Bucal, solicitaremos que ele identifique os informantes-chave que, em sua percepção, também deveriam ser entrevistados para uma compreensão mais profunda do cenário externo da implementação no nível da gestão federal. Finalize a entrevista agradecendo ao entrevistado pela participação e contribuição, e reafirme o compromisso com o uso confidencial das informações.

(O entrevistador deve fazer uma breve síntese buscando validar as informações fornecidas pelo entrevistado) **Você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o tema? Algo que não foi abordado durante a entrevista que você ache relevante ao tema?**

(Pergunta para ser feita somente para a CGSB) **Quem mais no âmbito da gestão federal você acha que seria interessante entrevistar para contribuir com a compreensão sobre monitoramento e avaliação no SUS?**

Para acessar o roteiro do cenário externo consulte o [APÊNDICE A](#) na página 27.

5.1.2 Roteiro da entrevista do cenário interno

⇒ **Abertura da entrevista e quebra-gelo**

Bom dia/ meu nome é, faço parte da equipe do projeto de pesquisa de implementação do MonitoraSB, cujo objetivo é avaliar o processo e impacto da implementação do MonitoraSB no âmbito da gestão estadual do SUS. O MonitoraSB é uma proposta de monitoramento composta por uma matriz avaliativa de 54 indicadores elaborados a partir do SISAB, operacionalizada por ferramentas digitais: um painel interativo e uma calculadora de indicadores.

Estamos usando o referencial da ciência da implementação e definimos que o **cenário interno da implementação** foi delimitado no âmbito da gestão estadual de saúde bucal e principais instâncias de gestão a ela hierarquicamente relacionadas, incluindo a secretária estadual de saúde e a coordenação de atenção primária, bem como outras que realizem atividades relacionadas aos processos de avaliação e monitoramento dos serviços de saúde no SUS. Essa entrevista não é para avaliar o seu conhecimento teórico e sim para conhecer a sua realidade e suas práticas no ambiente da gestão por meio de uma conversa.

A duração da entrevista deve ser de, aproximadamente, uma hora. A gravação está sendo realizada para que possamos, em momento posterior, realizar a transcrição e análise dos dados. Em hipótese alguma esta gravação, na íntegra ou em partes, será publicizada. O seu nome, conforme descrito no TCLE, não será divulgado em nenhum lugar e em hipótese nenhuma. Então, gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade em contribuir conosco.

⇒ **Perguntas para explorar o tema**

Bom, para a gente começar a nossa conversa, por favor, nos conte sobre a sua trajetória profissional e sobre o seu papel e atuação na gestão estadual?

- a. Descreva um pouco sobre a sua rotina de trabalho na gestão. Quais são as suas atribuições? Quais são suas principais atividades? Quais atividades você dedica mais tempo?
- b. Você deixa de realizar atividades no trabalho que considera importantes por falta de tempo, equipamentos, de pessoas ou outra razão?
- c. Qual a principal missão/compromisso/propósito da gestão da saúde bucal do seu estado?

Agora vamos conversar um pouco mais sobre a gestão. Para isso, precisamos entender o organograma da gestão da saúde, então você poderia nos explicar quais são as instâncias hierárquicas?

Conte um pouco como as decisões são tomadas? *(Sobre a tomada de decisão, explorar as instâncias de decisão, aliados, quem participa)*

Na SES, a coordenação de saúde bucal é demandada por outros setores?

Como a gestão se organiza para avaliar as suas próprias ações? *(Processos avaliativos internos. O que determina as mudanças, quando elas ocorrem?)*

Os resultados dessas avaliações induzem reflexão, aprendizagem e mudança? *(Explorar a resposta... Quando é sentida a necessidade de mudança, como vocês conduzem?)*

Fale um pouco sobre como ocorre a comunicação e o compartilhamento de informações entre os setores da gestão.

Quais os meios de comunicação e canais para o compartilhamento de informações nesta estrutura de gestão?

Qual sua opinião sobre os meios de comunicação e compartilhamento de informações usados? *(para conhecer facilitadores e barreiras para o compartilhamento de informações dentro da estrutura de gestão e estratégias para superar barreiras enfrentadas)*

Esses meios são utilizados para tomada de decisão?

Com quem a coordenação de saúde bucal/coordenação de APS *(adapte conforme a função/atividade do entrevistado)* mais se relaciona?

Vamos direcionar a nossa conversa mais especificamente sobre o monitoramento e avaliação a partir de agora. Conte um pouco sobre como tem sido o monitoramento em saúde bucal no seu estado. E a avaliação? *(Avaliar quais estratégias e iniciativas em curso que a gestão estadual tem utilizado para o monitoramento dos serviços de saúde bucal, facilitadores e dificuldades, periodicidade de realização, utilização de indicadores e quais são eles).*

Em que medida as ações já realizadas para o monitoramento e avaliação que você descreveu atendem às necessidades da gestão estadual de saúde/saúde bucal?

(Explorar se há alguma lacuna/ se caso o entrevistado afirmar que as ações atendem as necessidades, explorar se há desejos de mudanças, desafios, lacunas que ainda precisam ser superadas)

Existe um processo estruturado para o monitoramento e avaliação da saúde/saúde bucal no estado?

E quais as instâncias que estão relacionadas aos processos de monitoramento e avaliação?

Como os resultados desse processo de monitoramento e avaliação são utilizados nas ações da gestão estadual de saúde bucal?

Como você acha que a gestão estadual poderia monitorar/avaliar o alcance da equidade na saúde bucal?

Como isso acontece na gestão estadual?

Dentre os indicadores monitorados e avaliados, tem algum que permite uma análise sobre o cumprimento do princípio da equidade?

Como você percebe o uso do Sistemas de Informação em Saúde (SIS) na gestão dos serviços de saúde? (*Avaliar quais estratégias e iniciativas em curso para uso do SIS, alimentação dos dados, qualidade dos registros, educação permanente, capacitação...*)

Agora, conte para mim, qual sua expectativa em relação ao MonitoraSB como uma proposta de monitoramento e avaliação dos serviços de saúde bucal.

⇒ **Encerramento**

(*Pergunta para ser feita somente para a Coordenador Estadual de Saúde Bucal ou cargo equivalente. Resgatar da questão da estrutura/organograma da gestão*) **Você poderia sinalizar os outros setores que a gestão de saúde bucal tem interlocução/diálogo no processo de monitoramento e avaliação?**

(*O entrevistador deve fazer uma breve síntese buscando validar as informações fornecidas pelo entrevistado*) **Você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre essa conversa? Algo que não foi abordado durante a entrevista que você ache relevante ao tema (*cenário interno, monitoramento...*)?**

Agradeça a participação e a contribuição do entrevistado na pesquisa.

Solicite ao Coordenador estadual de saúde bucal ou cargo equivalente o organograma da gestão estadual de saúde.

Para acessar o roteiro do cenário interno consulte o [APÊNDICE B](#) na página 30.

5.2 Grupo focal para avaliação dos desfechos da implementação

O roteiro para realização do grupo focal foi elaborado com base nos desfechos de implementação de Proctor *et al* (2011). É constituído de perguntas abertas relacionadas a temática para guiar a discussão entre os participantes, garantindo que todos os tópicos importantes sejam abordados, promovendo uma conversa fluida e focada sobre o tema. Os desfechos de implementação avaliados são: aceitabilidade, adequabilidade e viabilidade. A aceitabilidade é a percepção entre os usuários de que a inovação é agradável, palatável ou satisfatória e congruente com a missão organizacional do serviço de saúde. A adequabilidade corresponde ao ajuste percebido, relevância ou compatibilidade da inovação para um determinado contexto. A viabilidade representa o grau em que a inovação poderá ser usada ou realizada com sucesso por um profissional do serviço (Proctor *et al.*, 2011). Estes desfechos predizem a adoção da inovação no cenário local a partir da percepção dos usuários, que corresponde a intenção inicial ou ação de implementar uma inovação no serviço de saúde (Damschroder *et al.*, 2022; Reilly *et al.*, 2020).

Sujeitos: Coordenadores de saúde bucal dos seis estados participantes da pesquisa de implementação, que são usuários da inovação e líderes da equipe local de implementação.

⇒ Boas Práticas

- ✓ Agradecer a presença de todos e o aceite em participar da pesquisa
- ✓ Apresentar a equipe de pesquisadores presente e os participantes
- ✓ Relembrar o objetivo do grupo: este grupo focal tem como objetivo conhecer a percepção dos sujeitos em relação à aceitabilidade, adequabilidade e viabilidade da implementação do MonitoraSB em cada estado
- ✓ Informar que a duração do grupo foi estipulada para 1h e 30 minutos.
- ✓ Apresentar brevemente o MonitoraSB e em seguida iniciar as perguntas a partir de um roteiro para nortear a conversa.

5.2.1 Roteiro norteador para o grupo focal

Bom dia a todos e todas. Agradecemos o aceite em participar da pesquisa de implementação do MonitoraSB. Este grupo tem o objetivo de conhecer a percepção dos sujeitos

em relação à aceitabilidade, adequabilidade e viabilidade implementação do MonitoraSB na gestão da saúde em cada estado.

Vamos estabelecer alguns combinados de convivência no grupo, para que tenhamos organização e um bom convívio:

1. É muito importante que todos vocês se manifestem, interajam e exponham suas impressões sobre o tópico que está sendo abordado.
2. Não tem certo nem errado, todas as impressões são importantes de serem manifestadas.
3. Caso vocês tenham dúvidas que não sejam referentes ao objetivo do grupo focal, pedimos que aguardem o final do grupo para que possamos ajudar.
4. Se houver algum problema durante a realização do grupo, como, por exemplo, na conexão da internet ou na comunicação, por favor sinalizem por mensagem.
5. Levantem as mãos com o recurso do Google Meet® quando desejarem falar.
6. Aguardem o outro participante finalizar a fala para você se manifestar.

Vamos apresentar agora o roteiro respeitando o referencial teórico para a coleta de dados.

Para consultar o roteiro operacional acesso o APÊNDICE C deste guia.

<p>Pergunta quebra-gelo:</p> <p>Quais os principais desafios vocês vivenciam no processo de monitoramento e avaliação dos serviços de saúde bucal?</p>
<p>Desfechos da implementação:</p>
<p>Adequabilidade:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fale um pouco sobre o que vocês pensam do MonitoraSB? Quais as expectativas? 2. Você acredita que o MonitoraSB é compatível com o contexto da gestão da saúde bucal do seu estado? Como? Por quê? <ol style="list-style-type: none"> a. O MonitoraSB poderá se integrar às atividades que já ocorrem no estado? Como? Por quê (<i>em caso negativo</i>)? 3. Para a incorporação do MonitoraSB será necessário mudar/ajustar o processo de trabalho? E a estrutura e recursos humanos na gestão estadual? Quais? Como?
<p>Viabilidade:</p>

<p>4. Considerando os recursos (físicos, humanos, tecnológicos) disponibilizados e a rotina de trabalho no seu estado, em que medida você acha que a implementação do MonitoraSB é viável?</p> <p>a. O estado conta com recursos físicos suficientes para a implementação do MonitoraSB? E tecnológicos? E de pessoal?</p> <p>b. Os profissionais tem disponibilidade (tempo, organização) para trabalhar com o MonitoraSB?</p> <p>5. Qual(is) ações estão sendo realizadas para favorecer a implementação do MonitoraSB no estado?</p> <p>a. Está prevista a realização de alguma ação?</p>
<p>Aceitabilidade:</p> <p>6. Como vocês percebem a motivação para colocar a proposta de incorporação do MonitoraSB em prática?</p> <p>7. Como você pensa que o MonitoraSB será recebido pelas demais instâncias de gestão do seu estado?</p> <p>a. E quanto as pessoas que trabalham junto com você?</p> <p>8. O que você, no contexto da gestão, pensa sobre o MonitoraSB para o monitoramento e avaliação da saúde bucal da APS? (<i>após a 1 de adequabilidade</i>)</p>
<p>Fechamento: Fazer a síntese</p> <p>9. Há algo que vocês gostariam de acrescentar nesta conversa?</p>

O grupo será gravado pela plataforma Google Meet® e posteriormente transcrito de acordo com as orientações deste guia.

Previsão do grupo focal na segunda quinzena de janeiro de 2025.

6 LOGÍSTICA DO TRABALHO DE CAMPO

O passo a passo a seguir é uma sugestão para operacionalização do trabalho de campo. O fundamental é que as informações solicitadas sejam registradas junto à administração interna da pesquisa, que pode ser feito pelo e-mail ppsusodontoufmg@gmail.com ou pelos grupos de WhatsApp® dos pesquisadores MonitoraSB.

Sugestão de passo a passo:

1. É recomendado criar um grupo de Whatsapp de cada Grupo de Trabalho, composto pelos pesquisadores, estudantes e apoiadores para operacionalizar as entrevistas e facilitar a comunicação da equipe.
2. O Pesquisador local/Responsável do Grupo de Trabalho deverá certificar-se se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e/ou questionário estruturado foram recebidos e preenchidos pelo entrevistado.
3. O Pesquisador local/Responsável pela entrevista ou grupo focal deverá entrar em contato com o entrevistado ou participante do grupo: formalizar convite por e-mail com cópia para ppsusodontoufmg@gmail.com informando o dia e a hora acordados para a atividade.
4. O Pesquisador local/ Responsável pela coleta de dados deverá preencher a planilha com endereço de e-mail (entrevistado convidado(a)/participantes, pesquisadores e aluno(a)), data e hora: [acesse a planilha aqui](#).
5. O Bolsista MonitoraSB deverá gerar o *link* da sala do Google Meet® a partir das informações da planilha. Os entrevistados convidados(as) ou participantes do grupo focal serão adicionados(as) para receber notificação e *link* por e-mail e no Google Agenda®.
6. O pesquisador local/Responsável pela entrevista deverá registrar os dados (nome, cargo e instância de gestão de origem, e-mail e telefone de contato) dos sujeitos de pesquisa mapeados na entrevista do cenário interno e externo.
7. Após a entrevista ou grupo focal, o pesquisador responsável deverá providenciar a **transcrição**, no prazo de 10 dias, e enviá-la para o e-mail ppsusodontoufmg@gmail.com (seguir modelos disponibilizados nos roteiros).
8. Imediatamente após a entrevista, os pesquisadores presentes deverão revisar suas anotações e redigir um memorando. Acesse o [Modelo de memorando aqui](#) (Faça o download do modelo e, após preenchimento, salve o seguinte nome:

“Cenario_Interno_ou_Externo_Memorando_Nome_Do_Entrevistado_UF” e envie por e-mail para: ppsusodontoufmg@gmail.com no prazo de 10 dias.

9. A organização e gerenciamento dos dados serão feitos pela administração interna da pesquisa e disponibilizados mediante solicitação por email ppsusodontoufmg@gmail.com.

O que é um memorando?

Memorandos são registros escritos que o pesquisador elabora ao longo do processo de pesquisa para documentar suas reflexões, observações, ideias e interpretações dos dados. São ferramentas que apoiam o processo inicial de análise qualitativa. Nesse contexto, elaborar um memorando logo após a entrevista evita a perda de fatos importantes e auxilia na identificação de temas, padrões e possíveis categorias emergentes que servirão como base para a análise de conteúdo subsequente (Charmaz, 2009).

ORIENTAÇÕES DE TRANSCRIÇÃO

Proceda a transcrição da entrevista ou grupo focal de forma completa e precisa, refletindo as falas exatas do entrevistado, mantendo a originalidade da fala, mesmo que haja erros de linguagem ou expressões coloquiais.

Para essa atividade, siga os modelos para **transcrição de entrevista**: [Modelo de transcrição aqui](#) (Faça o download do modelo e, após preenchimento, salve o seguinte nome:

“Cenario_Interno_ou_Externo_Transcrição_Nome_Do_Entrevistado_UF” ou **transcrição do grupo focal**: [Modelo de transcrição aqui](#) (Faça o download do modelo e, após preenchimento, salve o seguinte nome:

“Grupo_Focal_Desfechos_de_implementação_Transcrição”

Lembre-se de adicionar sinalizações para os momentos em que tenham havido pausas ou outras observações relevantes, de acordo com os [exemplos a seguir](#).

Pausas ou Silêncios

Pausa curta: representada por reticências (...).

Pausa longa: representada com a anotação do tempo entre parênteses (([pausa longa](#))).

Interrupções e Fala Cortada

Anotar com um hífen entre parênteses (-) quando o entrevistado foi interrompido ou não completou a frase.

Indicar entre parênteses momentos de perda de conexão com a internet ([Perda de conexão do entrevistado](#))

Ênfase e Entonação

Devem ser marcadas com *itálico* para indicar que a entonação foi enfatizada.

Marcar com letras maiúsculas momentos de fala mais alta ou com ênfase exagerada.

Risos, Sons e Outras Expressões Verbais

Indicar entre parênteses ([risos](#)), ([suspiro](#)), ([tossindo](#)), ([exclamação](#)), ([emocionado](#)), etc.

Fala Incompreensível ou Indistinta

Deve ser representada por ([incompreensível](#)) quando não for possível entender o que foi dito.

Quando houver incerteza, deve-se indicar com palavras entre colchetes []

7 ANÁLISE DO MATERIAL

Nesta pesquisa serão obtidos materiais de entrevistas e grupo focal correspondentes a seis cenários internos e entrevistas provenientes de cenário externo. A análise do material será feita pelos grupos de trabalho, conforme o Quadro 3 (p.8). O material será disponibilizado mediante solicitação por e-mail. A distribuição e acompanhamento da análise será de responsabilidade do pesquisador local, garantindo que cada material será analisado por no mínimo dois pesquisadores de cada grupo de trabalho.

7.1 Método de análise

Encaminhar uma oficina para discussão dos possíveis métodos de análise com o grupo qualitativo completo na primeira quinzena de fevereiro. Acrescentar aqui o que será definido.

Referenciais: CFIR (Damschroder et al, 2022) (entrevistas), Desfechos de implementação Proctor (2011) (grupo focal – Wong, 2008), método de análise a definir.

Proposta de cronograma para a análise

Períodos:

- 16 de janeiro: levantamento de referências e organização da oficina
- Final de janeiro: alinhamento oficina
- 03/02: Oficina para análise com os pesquisadores externos
- Primeira quinzena de fevereiro: realização do grupo focal
- Segunda quinzena de fevereiro: início da análise

8 CRONOGRAMA

Novembro 2024

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8 Seminário de sensibilização	9
10	11	12	13	14	15 Feriado	16
Período para a realização de entrevistas (cenários interno – CESB – e externo)						
17	18	19	20 Feriado	21	22	23
Período para a realização de entrevistas (cenários interno – CESB – e externo)						
24	25	26	27	28	29	30
Período para a realização de entrevistas (cenários interno – CESB – e externo)						

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5 Grupo Focal ?	6	7
Período para a realização de entrevistas (cenários interno – CESB – e externo)						
8	9	10 Grupo Focal ?	11 Grupo Focal ?	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

REFERÊNCIAS

- Bomfim, R. A.; Braff, E.; Frazão, P. Cross-cultural adaptation and psychometric properties of the Brazilian-Portuguese version of the ORIC – Organizational Readiness for Implementing Change. *Rev. Bras. Epidemiol.*, [s.l.], v. 23, n. 9, p. 1-13, out. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-549720200100>. Acesso em: 1 nov. 2024.
- Charmaz. K. **A construção da teoria fundamentada: guia prático para análise qualitativa**. Porto Alegre: Artmed; 2009.
- Damschroder, L. J.; Reardon, C. M.; Widerquist, M. A. O.; et al. The updated Consolidated Framework for Implementation Research based on user feedback. **Implementation Science**, v. 17, p. 75, 2022a. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13012-022-01245-0>. Acesso em: 1 nov. 2024.
- Fioratti, I.; Santos, V. S.; Fernandes, L. G.; Rodrigues, K. A.; Soares, R. J.; Saragiotto, B. T. Translation, cross-cultural adaptation and measurement properties of three implementation measures into Brazilian-Portuguese. **Arch. Physiother.**, v. 13, n. 1, p. 7, 27 mar. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s40945-023-00160-x>. Acesso em: 1 nov. 2024.
- Fraser, M. T. D.; Gondim, S. M. G. Da fala do outro ao texto negociado: discussões sobre a entrevista na pesquisa qualitativa. **Paidéia** (Ribeirão Preto) [Internet], v. 14, n. 28, p. 139–152, maio 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-863X2004000200004>. Acesso em: 1 nov. 2024.
- Krueger, R. A.; Casey, M. A. **Focus groups: a practical guide for applied research**. 5. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2015.
- Minayo, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec Editora, 2014.
- MOSER, A.; KORSTJENS, I. Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis. *The European Journal of General Practice*, v. 24, n. 1, p. 9–18, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091>. Acesso em 1 nov. 2024
- Pfadenhauer, L. M.; Mozygemba, K.; Gerhardus, A.; Hofmann, B.; Booth, A.; Lysdahl, K. B.; Tummers, M.; Burns, J.; Rehfuss, E. A. Context and implementation: A concept analysis towards conceptual maturity. **Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen**, v. 109, n. 2, p. 103–114, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2015.01.004>. Acesso em: 1 nov. 2024.
- Pfadenhauer, L. M.; Rohwer, A.; Burns, J.; Booth, A.; Lysdahl, K. B.; Hofmann, B.; Gerhardus, A.; Mozygemba, K.; Tummers, M.; Wahlster, P.; Rehfuss, E. A. Guidance for the assessment of context and implementation in health technology assessments (HTA) and systematic reviews of complex interventions: The context and implementation of complex interventions (CICI) framework. Disponível em: <http://www.integrate-hta.eu/downloads/>. Acesso em: 1 nov. 2024.
- Proctor, E. K. et al. Outcomes for implementation research: Conceptual distinctions, measurement challenges, and research agenda. **Adm Policy Ment Health**. [S.I.] v. 38 n.2 p. 65-

76, oct. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10488-010-0319-7>. Acesso em: 1 nov. 2024.

Reilly K. L.; Kennedy, S.; Porter, G.; Estabrooks, P. Comparing, contrasting, and integrating dissemination and implementation outcomes included in the RE-AIM and Implementation Outcomes Frameworks. *Frontiers in Public Health*, v. 2, n. 8, p. 430, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00430>. Acesso em: 1 nov. 2024.

APÊNDICE A

Roteiro semiestruturado para entrevista do Cenário Externo

1. Abertura

Bom dia/ meu nome é, faço parte da equipe do projeto de pesquisa de implementação do MonitoraSB, cujo objetivo é avaliar o processo e impacto da implementação do MonitoraSB para no âmbito da gestão estadual do SUS. O MonitoraSB é uma proposta de monitoramento composta por uma matriz avaliativa de 54 indicadores elaborados a partir do SISAB, operacionalizada por ferramentas digitais, um painel interativo e uma calculadora de indicadores.

Estamos usando o referencial da ciência da implementação e definimos que o cenário externo corresponde ao âmbito da gestão federal de saúde bucal e outras instâncias de gestão do SUS com atividades relacionadas à implementação das políticas nacionais de saúde com ênfase no componente monitoramento e avaliação dos serviços de saúde (APS, Monitoramento e Avaliação, Saúde Bucal, Saúde Digital e Vigilância em Saúde) e órgãos colegiados de tomada de decisão no SUS (Comissão Intersetorial de Saúde Bucal – CISB do Conselho Nacional de Saúde) e instâncias representativas dos Secretários de Saúde dos Estados (CONASS: Câmaras Técnicas de Atenção Primária e Informação e Informática em Saúde). A duração da entrevista deve ser de, aproximadamente, uma hora. A gravação está sendo realizada para que possamos, em momento posterior, realizar a transcrição e análise dos dados. Em hipótese alguma esta gravação, na íntegra ou em partes, será publicizada. O seu nome, conforme descrito no TCLE, não será divulgado em nenhum lugar e em hipótese nenhuma. Então, gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade em contribuir conosco.

2. Quebra gelo

● **Bom, para a gente começar a nossa conversa, por favor, nos conte sobre a sua trajetória profissional e sobre o seu papel e atuação na gestão federal do SUS/CONASS/CNS/CISB.**

- a. Conte um pouco da sua formação, trajetória profissional, tempo de atuação na função?
- b. Descreva um pouco sobre a sua rotina de trabalho na gestão do SUS/CONASS/CNS/CISB. Quais são suas principais atividades? (Se não citar sobre monitoramento e avaliação, perguntar) E o monitoramento e avaliação? Fazem parte do seu processo de trabalho, estão dentro das suas atribuições?

● **Vamos direcionar a nossa conversa mais especificamente sobre o monitoramento e avaliação a partir de agora. Conte um pouco sobre como tem sido o monitoramento em saúde bucal na gestão federal. E a avaliação? (Avaliar quais**

estratégias e iniciativas em curso que a gestão tem utilizado para o monitoramento dos serviços de saúde bucal, facilitadores e dificuldades, periodicidade de realização, utilização de indicadores e quais são eles).

- **Assim, qual(is) têm sido a(s) iniciativa(s)/política(s)/diretriz(es)/regulamentações que apoiam o monitoramento e a avaliação em saúde que você destacaria? Quais têm sido os seus desdobramentos?**
- **E sobre o monitoramento e avaliação da saúde bucal? Você identifica algum destaque também?**
 - a. Bom, gostaria que você comentasse se na sua percepção, o princípio da equidade tem orientado as ações desenvolvidas aqui no seu setor, no campo do monitoramento e avaliação na APS e na SB?
 - b. (Se sim,) Nos indique algumas evidências?
 - c. (Se não) Quais são os desafios e estratégias para que se possa avançar na promoção da equidade por meio de ações de monitoramento e avaliação?
- **Como você percebe a situação atual do uso das TIC no processo de monitoramento e avaliação dos serviços de saúde/saúde bucal?**
 - a. Tem sido pautado/demandado a inserção das TIC como painéis, salas de situação? Quais são os principais atores envolvidos?
 - b. Como você percebe o papel do mercado em relação a incorporação de TIC para o monitoramento e avaliação no âmbito do SUS?
- **Agora, vamos conversar um pouco sobre o monitoramento e avaliação dos serviços de saúde bucal no âmbito estadual e municipal, qual é a sua opinião/percepção sobre isso?**
 - a. Como você (no seu papel de gestor no nível federal) /CONASS/CNS/CISB apoia o monitoramento e avaliação dos estados/municípios em relação à saúde/saúde bucal?
 - b. Você considera que essas iniciativas atendem às necessidades dos gestores dos estados/municípios? E dos profissionais das equipes?
- **Então, você conhece alguma experiência estadual /municipal de destaque no monitoramento e avaliação da saúde/saúde bucal? Com uso de painel semelhante ao do MonitoraSB?**
 - a. Nessas experiências estaduais, existem parcerias com outros atores (universidades, institutos tecnológicos, entidades profissionais, setor privado etc)? Quais?
- **Na sua experiência, quais são as principais estratégias que têm sido usadas para disseminar boas práticas para a qualificação do monitoramento e avaliação e sua incorporação no cotidiano da gestão na APS/Saúde Bucal? Quais têm sido os resultados alcançados?**
 - a. E sobre ferramentas digitais? Conhece alguma estratégia que tem sido utilizada?
- **Nesse sentido, quais estratégias você recomendaria para a implementação de uma proposta de monitoramento como o “MonitoraSB” no âmbito da gestão do SUS (federal, estadual e municipal)?**
- **E na sua opinião, quais os facilitadores e as barreiras para a operacionalização do monitoramento e avaliação e incorporação de uma proposta de monitoramento**

na gestão do SUS (federal, estadual, municipal) como o MonitoraSB?

- a. Existem incentivos financeiros para implementar estratégias como o MonitoraSB no âmbito da gestão do SUS?
- b. Como o componente de Qualidade do cofinanciamento da APS, que envolve a avaliação de desempenho por meio de indicadores, pode ser impulsionado pela proposta do MonitoraSB?

3. Encerramento

- *(O entrevistador deve fazer uma breve síntese buscando validar as informações fornecidas pelo entrevistado)* **Você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o tema? Algo que não foi abordado durante a entrevista que você ache relevante ao tema?**
- *(Pergunta para ser feita somente para a CGSB)* **Quem mais no âmbito da gestão federal você acha que seria interessante entrevistar para contribuir com a compreensão sobre monitoramento e avaliação no SUS?**

Agradeça a participação e a contribuição do entrevistado na pesquisa.

APÊNDICE B

Roteiro semiestruturado para entrevista do Cenário Interno

1. Abertura da entrevista

Bom dia/ meu nome é, faço parte da equipe do projeto de pesquisa de implementação do MonitoraSB, cujo objetivo é avaliar o processo e impacto da implementação do MonitoraSB no âmbito da gestão estadual do SUS. O MonitoraSB é uma proposta de monitoramento composta por uma matriz avaliativa de 54 indicadores elaborados a partir do SISAB, operacionalizada por ferramentas digitais: um painel interativo e uma calculadora de indicadores.

Estamos usando o referencial da ciência da implementação e definimos que o **cenário interno da implementação** foi delimitado no âmbito da gestão estadual de saúde bucal e principais instâncias de gestão a ela hierarquicamente relacionadas, incluindo a secretária estadual de saúde e a coordenação de atenção primária, bem como outras que realizem atividades relacionadas aos processos de avaliação e monitoramento dos serviços de saúde no SUS. Essa entrevista não é para avaliar o seu conhecimento teórico e sim para conhecer a sua realidade e suas práticas no ambiente da gestão por meio de uma conversa.

A duração da entrevista deve ser de, aproximadamente, uma hora. A gravação está sendo realizada para que possamos, em momento posterior, realizar a transcrição e análise dos dados. Em hipótese alguma esta gravação, na íntegra ou em partes, será publicizada. O seu nome, conforme descrito no TCLE, não será divulgado em nenhum lugar e em hipótese nenhuma. Então, gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade em contribuir conosco.

2. Quebra-gelo

● **Bom, para a gente começar a nossa conversa, por favor, nos conte sobre a sua trajetória profissional e sobre o seu papel e atuação na gestão estadual?**

a. Descreva um pouco sobre a sua rotina de trabalho na gestão. Quais são as suas atribuições? Quais são suas principais atividades? Quais atividades você dedica mais tempo?

b. Você deixa de realizar atividades no trabalho que considera importantes por falta de tempo, equipamentos, de pessoas ou outra razão?

c. Qual a principal missão/compromisso/propósito da gestão da saúde bucal do seu estado?

3. Perguntas para explorar o tema

● **Agora vamos conversar um pouco mais sobre a gestão.**

● **Para isso, precisamos entender o organograma da gestão da saúde, então você poderia nos explicar quais são as instâncias hierárquicas?**

● **Conte um pouco como as decisões são tomadas?** (*Sobre a tomada de decisão, explorar as instâncias de decisão, aliados, quem participa*)

a. Na SES, a coordenação de saúde bucal é demandada por outros setores?

● **Como a gestão se organiza para avaliar as suas próprias ações?** (*Processos*)

avaliativos internos. O que determina as mudanças, quando elas ocorrem?)

a. Os resultados dessas avaliações induzem reflexão, aprendizagem e mudança? *(Explorar a resposta...Quando é sentida a necessidade de mudança, como vocês conduzem?)*

● **Fale um pouco sobre como ocorre a comunicação e o compartilhamento de informações entre os setores da gestão.**

a. Quais os meios de comunicação e canais para o compartilhamento de informações nesta estrutura de gestão?

b. Qual sua opinião sobre os meios de comunicação e compartilhamento de informações usados? *(para conhecer facilitadores e barreiras para o compartilhamento de informações dentro da estrutura de gestão e estratégias para superar barreiras enfrentadas)*

c. Esses meios são utilizados para tomada de decisão?

d. Com quem a coordenação de saúde bucal/coordenação de APS *(adapte conforme a função/atividade do entrevistado)* mais se relaciona?

● **Vamos direcionar a nossa conversa mais especificamente sobre o monitoramento e avaliação a partir de agora. Conte um pouco sobre como tem sido o monitoramento em saúde bucal no seu estado. E a avaliação?** *(Avaliar quais estratégias e iniciativas em curso que a gestão estadual tem utilizado para o monitoramento dos serviços de saúde bucal, facilitadores e dificuldades, periodicidade de realização, utilização de indicadores e quais são eles).*

a. Em que medida as ações já realizadas para o monitoramento e avaliação que você descreveu atendem às necessidades da gestão estadual de saúde/saúde bucal? *(Explorar se há alguma lacuna/ se caso o entrevistado afirmar que as ações atendem as necessidades, explorar se há desejos de mudanças, desafios, lacunas que ainda precisam ser superadas)*

b. Existe um processo estruturado para o monitoramento e avaliação da saúde/saúde bucal no estado?

c. E quais as instâncias que estão relacionadas aos processos de monitoramento e avaliação?

● **Como os resultados desse processo de monitoramento e avaliação são utilizados nas ações da gestão estadual de saúde bucal?**

● **Como você acha que a gestão estadual poderia monitorar/avaliar o alcance da equidade na saúde bucal?**

a. Como isso acontece na gestão estadual?

b. Dentre os indicadores monitorados e avaliados, tem algum que permite uma análise sobre o cumprimento do princípio da equidade?

● **Como você percebe o uso do Sistemas de Informação em Saúde (SIS) na gestão dos serviços de saúde?** *(Avaliar quais estratégias e iniciativas em curso para uso do SIS, alimentação dos dados, qualidade dos registros, educação permanente, capacitação...)*

● **Agora, conte para mim, qual sua expectativa em relação ao MonitoraSB como uma proposta de monitoramento e avaliação dos serviços de saúde bucal.**

4. Encerramento

- *(Pergunta para ser feita somente para a Coordenador Estadual de Saúde Bucal ou cargo equivalente. Resgatar da questão da estrutura/organograma da gestão)* **Você poderia sinalizar os outros setores que a gestão de saúde bucal tem interlocução/diálogo no processo de monitoramento e avaliação?**
- *(O entrevistador deve fazer uma breve síntese buscando validar as informações fornecidas pelo entrevistado)* **Você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre essa conversa? Algo que não foi abordado durante a entrevista que você ache relevante ao tema (cenário interno, monitoramento...)?**

Agradeça a participação e a contribuição do entrevistado na pesquisa.

Solicite ao Coordenador estadual de saúde bucal ou cargo equivalente o organograma da gestão estadual de saúde.

APÊNDICE C

ROTEIRO GRUPO FOCAL

Bom dia a todos e todas. Agradecemos o aceite em participar da pesquisa de implementação do MonitoraSB. Este grupo tem o objetivo de conhecer a percepção dos sujeitos em relação à aceitabilidade, adequabilidade e viabilidade implementação do MonitoraSB na gestão da saúde em cada estado.

Vamos estabelecer alguns combinados de convivência no grupo, para que tenhamos organização e um bom convívio:

7. É muito importante que todos vocês se manifestem, interajam e exponham suas impressões sobre o tópico que está sendo abordado.
8. Não tem certo nem errado, todas as impressões são importantes de serem manifestadas.
9. Caso vocês tenham dúvidas que não sejam referentes ao objetivo do grupo focal, pedimos que aguardem o final do grupo para que possamos ajudar.
10. Se houver algum problema durante a realização do grupo, como, por exemplo, na conexão da internet ou na comunicação, por favor sinalizem por mensagem.
11. Levantem as mãos com o recurso do Google Meet® quando desejarem falar.
12. Aguardem o outro participante finalizar a fala para você se manifestar.

Pergunta quebra-gelo

1. Quais os principais desafios vocês vivenciam no processo de monitoramento e avaliação dos serviços de saúde bucal?

Explorando o tema

2. Fale um pouco sobre o que vocês pensam do MonitoraSB? Quais as expectativas?
3. O que você, no contexto da gestão, pensa sobre o MonitoraSB para o monitoramento e avaliação da saúde bucal da APS? (*após a 1 de adequabilidade*)
4. Você acredita que o MonitoraSB é compatível com o contexto da gestão da saúde bucal do seu estado? Como? Por quê?
5. O MonitoraSB poderá se integrar às atividades que já ocorrem no estado? Como? Por quê (em caso negativo)?
6. Considerando os recursos (físicos, humanos, tecnológicos) disponibilizados e a rotina de trabalho no seu estado, em que medida você acha que a implementação do MonitoraSB é viável?
 - a. O estado conta com recursos físicos suficientes para a implementação do MonitoraSB?

- b. E tecnológicos?
 - c. E de pessoal?
13. Para a incorporação do MonitoraSB será necessário mudar/ajustar a rotina do seu setor/seu processo de trabalho?
14. Os profissionais envolvidos na implementação têm disponibilidade (tempo, organização) para trabalhar com o MonitoraSB?
15. Como vocês percebem a motivação para colocar a proposta de incorporação do MonitoraSB em prática?
16. Como você pensa que o MonitoraSB será recebido pelas demais instâncias de gestão do seu estado?
- a. E quanto as pessoas que trabalham junto com você?
17. Qual(is) ações estão sendo realizadas para favorecer a implementação do MonitoraSB no estado?
- a. Está prevista a realização de alguma ação?

Fechamento do grupo

Hoje conversamos sobre a percepção de vocês sobre a implementação do MonitoraSB (*fazer a síntese*). Há algo que vocês queiram perguntar? Abro a palavra para os demais presentes neste grupo focal.

Agradecemos a parceria e participação de vocês!

18. Há algo que vocês gostariam de acrescentar nesta conversa?